

Doświadczenie nieobecności: na rubieżach architektury i filmu

Elżbieta Stachowiak-Dudzik

Collegium Da Vinci w Poznaniu

ORCID: 0000-0002-1234-6418

Abstract

The experience of absence: on the frontiers of architecture and film

This article explores the myth-making potential of architecture and cinema. The starting point for these considerations is the phenomenon of nostalgia that arises through exposure to film art, wherein the most significant symbols of the old New York landscape, namely the Twin Towers of the World Trade Center, appear. After the eleventh of September in the year two thousand and one, these images took on special significance, becoming sensitive points on cinematic maps.

The first part of the text delves into the meaning of vertical symbolism, characteristic of New York architecture. The second part interprets specific exemplifications of cinematic spaces. Examining productions such as *King Kong* (Guillermin 1976), *Escape from New York* (Carpenter 1981), *Cenerentola '80* (Malenotti 1983), *Die Hard: With a Vengeance* (McTiernan 1995), *Home Alone 2: Lost in New York* (Columbus 1992), or *Spider-Man* (Raimi 2002), the researcher aims to show how

Elżbieta Stachowiak-Dudzik, dr; doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o kulturze i religii; animator kultury; wykładowca i metodyk w Collegium da Vinci w Poznaniu; od 2022 roku pełni funkcję lidera kierunku kreatywnej produkcji filmowej w Katedrze Mediów Kreatywnych w tejże uczelni; jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień kultury artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem literatury i filmu; przez wiele lat zajmowała się zjawiskiem synestezji w malarstwie, muzyce i poezji oraz relacjami pomiędzy mitem a literaturą; uwielbia pracować na pograniczu różnych dyscyplin humanistycznych, na co pozwala jej kulturoznawstwo rozumiane jako projekt zintegrowanych badań nad szeroko pojmowaną kulturą.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

the vertical symbols of the Manhattan skyline, fixed in countless film frames, become a spearhead of meaning, a source of enchantment, but also pain for the „lost city”. Important terms for capturing the eponymous „experience of absence” include Kant’s theory of sublime, Barthes’ „punctum” or Heidegger’s „dwelling”.

The text invites exploration of images fixed in memory, which, under the influence of time, history, and the magic of cinema, undergo a constant process of mythologization. Nostalgic traversal of cinematic spaces enables the integration of various meanings and the revival of primordial myths. During this hermeneutic journey, the author attempts to answer questions about why certain symbols and images are so strongly memorable and affect the human imagination, how cinema utilizes the symbolic potential of architecture to build collective and individual memory, and how visual culture influences the human ability to „move” between reality and imagination, presence, and absence.

Keywords: nostalgia, architecture, film, mythologization, World Trade Center

Wprowadzenie

Pamięć jako zdolność do ponownego przywoływania minionych doświadczeń tworzy specyficzną relację pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Akt wspomnienia umożliwia współlistnienie odmiennych momentów czasowych, spajając je oraz nadając im określone znaczenia i sensy. Proces ten jest szczególnie istotny w obliczu kruchości egzystencji. Tam bowiem, gdzie dochodzi do zanikania, tam też uobecnia się brak, tęsknota za utraconym bytem przybierająca często postać nostalgii. W taki sposób, nostalgia zmienia się w narzędzie, dzięki któremu człowiek rozpoznaje swą sytuację tragiczną i w samym rozpamiętywaniu zaczyna poszukiwać elementów trwałych (Czapliński 2001). To uczucie, podobne do melancholii, może wyodrębnić z odmętów pamięci obrazy, melodie, zapachy czy słowa kluczowe dla życia jednostki, ale też towarzyszyć procesowi mitologizacji wspomnień ważnych dla całych społeczeństw, będących nośnikami wartości kulturowych i przyczyniających się do budowania tożsamości zbiorowej. Szeroko rozumiana sztuka chętnie wykorzystuje potencjał estetyki nostalgicznej zarówno do upamiętniania, jak i kształtowania przeszłości, tworzenia kolektywnych mitów, symboli i wzorców interpretacyjnych.

Autorka niniejszego tekstu zaprasza czytelnika do podjęcia podróży w czasie i przestrzeni, do odbycia „pamięciowej katabazy” – wspólnego zstąpienia po zaułkach pamięci do miasta – na wpół prawdziwego, na wpół wyobrażonego – którego krajobraz utrwalony został w niezliczonej liczbie filmowych kadrów i którego dwa charakterystyczne symbole są nieodłączną częścią naszej pamięci i wyobraźni. Autorka, skupiając się na analizie przestrzeni wybranych produkcji filmowych, w których pojawiają się wieżowce World Trade Center, stara się uchwycić tytułowe „doświadczenie nieobecności” i opisać towarzyszące mu zjawisko nostalgii. Pierwsza część artykułu zawiera lapidarne wprowadzenie do symboliki wertykalnej, będącej wyznacznikiem nowojorskiej panoramy

miejskiej. Druga część to próba namysłu nad kontekstami wykorzystywania wizerunku bliźniaczych wież w filmach i ich oddziaływania na odbiorcę. Zgromadzone tu refleksje są myślowym spacerem po bezdrożach pytań, ścieżkach kulturowych tekstów i obrazów. To hermeneutyczna wędrówka zainicjowana z nadzieją na „odzyskanie pamięci pośrodku słowa” (Ricoeur 1975: 7).

Wieża – załączek mitologii

Wznoszone przez człowieka budynki, jak każdy inny rodzaj sztuki, w pewien sposób chronią przed ulotnością istnienia. Wielu myślicieli zwracało uwagę na symboliczne znaczenie architektury, która jest odbiciem naszej rzeczywistości i fantazji, naszych niepokojów i pasji, opowiada o tym, co subiektywne i obiektywne, o życiu i społeczeństwie (Buczyńska-Garewicz 2006; Koolhaas 2013; Sudjic 2015). Jak powiedziała by Martin Heidegger, „budowanie jest już w sobie samym zamieszkiwaniem”, jest nadawaniem znaczenia przestrzeni, osadzaniem rzeczy „w jakiejś siedzibie” dzięki rozumieniu (Heidegger 1977: 317, 326).

Rem Koolhaas prowokacyjnie stwierdza, że Nowy Jork może stanowić osobliwy przykład zamieszkiwania, którego głównym motywem jest zagęszczenie manifestujące się w symbolu wieży (Koolhaas 2013: 9-32). W manhattanских wieżowcach, holenderski architekt, dopatruje się skutku połączenia kilku idei urbanistycznych: reprodukcji przestrzeni (dzięki wynalazkowi windy możliwym stało się pomnażanie dowolnej parceli wznosząc na niespotykaną dotąd skalę) oraz aneksji symbolu i izolacji kwartału. Nowojorska wieża nie jest, na wzór dawnych wież, ideologicznym drogowskazem, latarnią, miejscem kultu czy schronienia, nie reprezentuje żadnej szlachetnej idei, lecz z uwagi na sam rozmiar przekształca się w pusty symbol, automonument (Koolhaas 2013: 93-124). Choć autor nazywa tę architekturę „deliryczną”, utopijną, irracjonalną, to zarazem nie odmawia jej ikoniczności i intrygującego uroku, który oddziałuje na wyobraźnię. To metropolia dążąca do „osiągnięcia mitycznego stanu” (Koolhaas 2013: 337). Nie dziwi zatem fakt, że odtwarza ona również ambiwalentną strukturę mitu, a wraz z nią tkwiącą u podstaw każdego symbolu zbieżność przeciwieństw.

W symbolu dochodzi do zjednoczenia różnych porządków rzeczywistości, na pozór sprzeczne płaszczyzny zostają w nim scalone, a ich jedność wcale nie znosi różnorodności – całość odbija się w każdym fragmencie i odwrotnie: każdy fragment powtarza całość (Cirlot 2000: 31-32). Wieża, podobnie jak wiele innych symboli wertykalnych (takich jak: góra, drabina, drzewo, świeca itp.), zbudowana jest na klasycznej opozycji góra-dół, której niewyczerpana głębia znaczeniowa uruchamia całą sieć dualizmów: nieba i ziemi, wzrostu

i upadku, wstępowania i zstępowania (Jacko 2005). Toteż nawet jeśli nowojorskie wysokościowce miałyby być tylko automonumentami, to i tak, w samym ich pionowym schemacie konstrukcyjnym zawarta jest już pełnia symbolu, która jedynie czeka na uaktywnienie.

Wertykalizacja krajobrazu Nowego Jorku okazała się ważnym elementem tworzenia tożsamości miasta, a jednymi z najbardziej znaczących dominant architektonicznych tej metropolii były bez wątpienia dwie wieże Światowego Centrum Handlu projektu Minoru Yamasakiego. Wyjątkowość konceptu tego architekta polegała na podwojeniu bryły wieżowca i stworzeniu nowej typologii drapacza chmur, czyli bliźniaczych wież. Budynki te, od momentu oficjalnego otwarcia w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, wzbudzały wiele kontrowersji. Deyan Sudjic pisze o nich w następujących słowach: „Nazywano je minimalistycznymi rzeźbami rozdętymi do absurdalnie monstrualnej skali. Mówiono, że są dehumanizujące, ponieważ człowiek przy nich niknie. Nie widać po nich, jaką pełnią funkcję” (Sudjic 2015: 367). Jednocześnie te gargantuiczne gmachy od samego początku obdarzone były olbrzymim ładunkiem symbolicznym, jak każde z wertykalnych symboli pierwotnych podkreślających związek nieba i ziemi. Sam rozmiar budynków wywierał na obserwatorze imponujące wrażenie. Ich zadaniem było dawać ludziom poczucie wzniosłości, napełniać dumą i godnością (Sudjic 2015: 373).

Warto przypomnieć, że Immanuel Kant wzniosłym nazywał to, co absolutnie wielkie, co przekracza ludzkie pojęcie. W jego koncepcji wzniosłość nie przysługiwała jednak żadnym konkretnym przedmiotom, lecz określana była jako uczucie dane w duszy, jako coś, co rodzi się w ludzkim wnętrzu pod wpływem obcowania z czymś wielkim, innym, magicznym (Kant 2004: 130-165). Niemiecki filozof kojarzył wzniosłość z rodzajem „rozkoszy negatywnej” (Kant 2004: 132). Ten oksymoron dobrze odzwierciedla sprzeczność doznań, jakie zapewne towarzyszyły przechodniom Dolnego Manhattanu spoglądającym na sięgające nieba obeliski. Takie przeżycie zostało znakomicie zrelacjonowane przez cytowanego już brytyjskiego historyka architektury, który na kartach jednej ze swoich książek stara się odtworzyć te emocje:

Stojąc na World Trade Center Plaza, czuło się presję dwóch prostych wież wznoszących się po obu stronach do nieba. Przecięcie placu było jak przejście przez wąską szparę w grubej litej ścianie. Zwarta masa budynków była tak wielka, że powietrze między nimi ulegało sprężeniu, a mięśnie człowieka przechodzącego między nimi spinały się, by je rozepchnąć. Im bliżej wejścia do Wieży Północnej, tym bardziej czuło się narastanie tego ciśnienia. Ciężar unoszący się nad człowiekiem był coraz większy, mimo że sam gmach wydawał się coraz bardziej niewidoczny wraz ze zmianą perspektywy: teraz patrzyło się na wprost, na błyszczące aluminiowe żebra, biegnące do góry przez całą

wysokość budynku. Pokonanie progu wymagało największego psychicznego wysiłku. Drzwi wyglądały, jakby dźwigały ciężar całej budowli. Przytrzymały na moment tego, kto zebrał się na odwagę i w nie wszedł. A potem, już po drugiej stronie, w niebotycznej przestrzeni dwukondygnacyjnego holu zyskiwało się poczucie wypuszczenia na wolność. Na moment było można zapomnieć, że nad głową ma się 110 pięter. Kolejne doświadczenie: winda. Z powodu wzrostu ciśnienia w czasie jazdy do góry pękały uszy, a stopy przyciskały się do podłogi. Wyjście w rozrzedzoną atmosferę 370 metrów nad ziemią przynosiło ze sobą przykry niepokój, czy wieża naprawdę chwije się od wiatru, tak jak zawsze mówiono (Sudjic 2015: 373).

Pozostawione przez Deyana Sudjica świadectwo akcentuje nie tylko psychiczne, ale wręcz fizyczne oddziaływanie wież, doskonale oddając intensywność doświadczenia i przenikające je napięcie. Ostatecznie trudno wskazać, czy było ono pozytywne, czy negatywne, gdyż nawet na poziomie opisu naznaczone jest dziwną niejednoznacznością – przyjemne wrażenie wolności spleta się w nim z przykrym lękiem, co przypomina niemalże mistyczne odczucie wyższego porządku, *numinosum* (Otto 1993).

World Trade Center – filmowe użądlenia

Dzisiaj, obcując z tymi symbolami za pośrednictwem kultowych filmów, odbiorcom towarzyszy wrażenie równie ambiwalentne, jak to z przytoczonego powyżej opisu. Bardzo trafnie charakteryzuje to Przemysław Czapliński wskazując, że nostalgik tęskni nie tylko za przeszłością, ale za wzniosłością właśnie. Nostalgia stanowi drogę do wzniosłości, a ta z kolei bierze się z obietnicy ocalenia sensu. Uczucie to pojawia się, gdy człowiek uświadamia sobie przemijalność bytu, gdy na jego oczach rozpada się przestrzeń symboliczna, kiedy grunt usuwa mu się spod stóp. Wówczas, poprzez powrót do przeszłości, zaczyna rozpaczliwie poszukiwać jakiegoś zakorzenienia. Zstępuje do zaułków pamięci w poszukiwaniu fundamentów sensu, a pod wpływem tego procesu rzeczywistość wspomnienia ulega mitologizacji, przemieniając się w drogę ku wzniosłości (Czapliński 2001: 5-54).

W wielu produkcjach filmowych nowojorska panorama, z wyróżniającymi się na jej tle gmachami World Trade Center, wykorzystywana była już w pierwszych scenach, przy okazji realizowania czołówki lub tak zwanego ujęcia ustanawiającego, w celu umożliwienia odbiorcy poznania otaczającej bohatera okolicy, uzmysłowienia widzowi, gdzie i kiedy dzieje się akcja oraz kim może być bohater danej historii. Tak unikalny wyróżnik architektoniczny pozwalał na natychmiastowe zlokalizowanie miejsca akcji, ustalenie

relacji przestrzennych gwarantując pełną czytelność lokacji (Czyżewski & Sitarski 2017). Ponadto wieże stanowiły wdzięczny element kompozycji kadru. Dzięki swej lustrzanej regularności oraz znaczącej przewadze linii pionowych sprzyjały budowaniu przyjemnego dla oka, zrównoważonego pejzażu filmowego opartego na klasycznych zasadach strukturalnych dzieł sztuki, czyli symetrii i wertykalizmu.

Przykładem filmu, w którym bliźniacze wieże pojawiają się już w początkowej sekwencji (czołówek) jest *Cenerentola '80* (Malenotti 1983)¹. Uchwycone w planie ogólnym, z oddali, w ponad dziesięcioszekundowym ujęciu, stalowo-betonowe bloki nie górują w żaden szczególnie sposób nad innymi elementami krajobrazu. W pochwyconej perspektywie zrównują się z położonymi bliżej koronami drzew i uliczną latarnią, a wertykalność wszystkich elementów jest zbalansowana przez poziome pasy: ogrodzenia oraz gęstych, przypominających żywo płot krzewów. Pozornie niewyróżniają się bryły – umieszczone w samym centrum obrazu, w jednej, pionowej linii z główną bohaterką, która zdaje się zmierzać w ich stronę – stają się jednak czymś na wzór Barthesowskiego „punctum” – niewysłowioną raną, „użądleniem”, czymś co wybiega z obrazu i przesywa „jak strzała” (Barthes 2008: 51).

Przez pierwsze minuty filmu widz partycypuje w spacerze po Nowym Jorku, a budynki World Trade Center powracają jeszcze kilkakrotnie, by uprościć orientację w tej miejskiej topografii. Także w kolejnych scenach są one stałym elementem tła dla wędrowki po metropolii zarówno dla Cindy Cardone jak i jej ojca – Harry’ego przemieszczającego się samochodem. Widziane z wielu perspektyw, z różnych części miasta wysokościowce integrują bohaterów w tej filmowej przestrzeni, zapewniają jej ciągłość, pozostając niemymi świadkami losów tych postaci, ich marzeń i rozterek².

Podobną funkcję Twin Towers odnajduje się zwłaszcza w takich produkcjach, których fabuły wykorzystywały motyw miejskiej wędrowki lub poszukiwań. W trzeciej części *Szklanej pułapki* (McTiernan 1995) Bruce Willis wcielający się w postać policjanta Johna McClane’a, wraz z partnerem (w tej roli Samuel L. Jackson) biegają po mieście i rozwiązują zagadki terrorysty. Widzowie nie asystują bohaterom w każdym najdrobniejszym punkcie ich podróży (choć kino stara się wykreować takie złudzenie), lecz

¹ Ta włosko-francuska produkcja była dostępna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako pełnometrażowy film na kasetach VHS pod takimi tytułami jak: *Kopciuszek '80*, *Kopciuszek '83* lub *Cindy*, dlatego w tym przypadku, dla zachowania jasności wyводу, autorka zdecydowała się na użycie oryginalnego tytułu. Należy jednak podkreślić, że na przykład w Niemczech funkcjonował on jako miniserial telewizyjny pod tytułem *Cinderella '87*.

² W dalszej części akcja filmu przenosi się do Rzymu, co może stanowić ciekawy punkt wyjścia dla studium porównawczego pomiędzy sposobami prezentacji tych dwóch miast.

tylko w momentach kluczowych, ważnych dla spójności narracji, spistości czasu i przestrzeni. W filmach bowiem bardzo rzadko można zobaczyć dany obszar terytorialny, takim jakim jest on w rzeczywistości. Twórcy filmowi raczej manipulują wyselekcjonowanymi komponentami krajobrazu, skracają i wydłużają odległości, zbliżają, oddalają, powiększają lub pomniejszają jego wybrane elementy (Mascelli 2007: 112-124). Koncentracja na jednym, wyjątkowo interesującym rejonie, a takim z pewnością był i nadal jest południowy Manhattan, ułatwia tworzenie doskonałej iluzji przestrzeni. Dla fanów filmów akcji John McClane i Zeus Carver to bohaterowie na trwałe wpisani w nowojorską scenerię, zza pleców których wyrastają budynki Światowego Centrum Handlu. Dla kogoś, kto nigdy nie był w Nowym Jorku i nigdy już nie będzie miał okazji zobaczyć bliźniaczych wież, te kadry budują miasto wyobrazone, „hiperrzeczywiste”, coś wpisanego w pamięć, utrwalonego w wyobraźni zbiorowej, coś „znaczącego”, ale na zawsze już pozbawionego swego desygnatu.

Kolejnym ciekawym przykładem wpisującym się w motyw miejskiej odysei jest film w reżyserii Johna Carpentera *Ucieczka z Nowego Jorku* (1981). W opowieści tej, prezentującej alternatywną wizję przyszłości, wyspa Manhattan staje się terenem ogromnego, otoczonego murem i pilnie strzeżonego więzienia. Kiedy porwany przez terrorystów samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie rozbija się na terenie wyspy, jeden ze skazańców Bob Plissken (Kurt Russell) zostaje oddelegowany do odszukania i uratowania głowy państwa. Wyspa, monitorowana przez strażników więziennych z lądu i powietrza, ukazywana jest wielokrotnie z różnych kątów, zaś dwie wieże (tak wizualnie jak i fabularnie), są tu punktami strategicznymi, przyczółkami zapewniającymi możliwość przemieszczania się pomiędzy dwoma światami. W celu dyskretnego przeniknięcia do świata skazańców Plissken ląduje na szczycie jednej z wież World Trade Center i stamtąd rozpoczyna swą wędrówkę.

Jeszcze lepszą egzemplifikacją tego, że przestrzeń filmowa nie musi ograniczać się jedynie do powierzchni obrazu, do budowania tła dla akcji jest *King Kong* (Guillermin 1976). W ostatnich scenach tego filmu monstrualnych rozmiarów goryl – tytułowy King Kong – udaje się w kierunku bliźniaczych wież, których majaczący na horyzoncie zarys przypomina mu formację skalną z jego rodzimej Wyspy Czaszki. To kluczowe dla dalszego rozwoju akcji i finałowego rozwiązania miejsce destynacji nabiera tu dodatkowego wymiaru symbolicznego. Skojarzenie budynków ze skalnymi szczytami to nie tylko wpisanie ich w implikowaną przez ikonografię wertykalną dychotomię „tego, co w górze” i „tego, co w dole”, ale także w symbolikę określonej materii związanej z: trwałością, solidnością, tożsamością, z wyrastającą z wnętrza Matki Ziemi życiodajną siłą (Cirlot 2000: 370).

Zagubiony na obczyźnie stwór wspina się na przypominającą rodzinny dom wieżę, szukając schronienia. Oblężone przez policję i wojsko budynki nie dają jednak bezpiecznego azylu. King Kong dociera na dach Wieży Południowej, a następnie przeskakuje między szczytami, lądując na dachu Wieży Północnej, gdzie rozgrywa się decydująca scena walki. Przykład ten pokazuje, że przestrzeń może przenikać do głębszych warstw opowiadania, stanowiąc ważny kontekst narracyjny.

Film czyni użytek z istniejącego realnie miasta, z autentyczności związanego z nim doświadczenia, a zarazem przy pomocy odpowiedniej pracy kamery i porządkującego montażu kreuje własne miejskie uniwersum. To sztuka filmowa utkana z nici rzeczywistości i marzeń, przenikająca w głąb symboli i dotykająca istoty bytu (Jackiewicz 1975: 254-256). Do jednej z najbardziej znanych sekwencji ujęć w historii kina należy bez wątpienia fragment popularnego filmu familijnego pod tytułem *Kevin sam w Nowym Jorku* (Columbus 1992). Esencję wzniosłości można odnaleźć w dynamicznej serii kadrów, w której tytułowy bohater opuszcza nowojorskie lotnisko i zaczyna eksplorować miasto, docierając w końcu do World Trade Center Plaza, a stamtąd na taras widokowy „dachu świata”. Ujęte z żabiej perspektywy dwa szare olbrzymy, pomiędzy którymi rozciąga się bezkresny błękit nieba, w drobnej szczelinie u swych stóp skrywają odlaną z brązu, niepozorną kulę³. Widok ten skonstrastowany z pełną zachwyty twarzą dziecka – centralnej postaci fabularnej, a następnie ukazaną ze szczytu wieży w perspektywie ptasiej panoramą Nowego Jorku tworzą majestatyczną całość. Obraz wzmocniony jest ścieżką muzyczną – piosenką *All Alone on Christmas* skomponowaną przez Steve’a Van Zandta i zaśpiewaną przez Darlene Love. Uduchowiony wokół artystki oraz poruszający tekst o samotności i tęsknocie za utraconym, dziecięcym marzeniem (pamiętaną z okresu dzieciństwa magią świąt Bożego Narodzenia a obecną rzeczywistością dorosłego życia⁴) generują niesamowite napięcie. Jak podsumowuje to Garrett Morton – wpadająca w ucho melodia zaakcentowana przez porywające rogi i energiczną perkusję kreuje w tym filmie mistyczną atmosferę, dając poczucie wspólnoty i napełniając nadzieją (Morton 2023).

Patrząc dzisiaj na te sceny można doznać uczucia prawdziwie „bolesnego powrotu” (nawiązując do greckich słów *νόστος ἄλγος*). Dla wielu jest to powrót do lat dziecińczych lub okresu młodości, do złotej ery gospodarki zachodniej. Oglądane po raz pierwszy na kasetach VHS, w rodzinnym gronie filmy takie jak: *Kevin sam w Nowym Jorku* (Columbus 1992), ale

³ Chodzi o rzeźbę Fritza Koeniga – *Die Große Kugelkaryatide N.Y.* znaną jako *The Sphere*, jedno z niewielu dzieł sztuki odzyskanych z ruin po zawaleniu wież.

⁴ „Things are different since you’ve been here last / Childhood dreaming is a thing of the past” – fragment piosenki *All Alone on Christmas* (Van Zandt, 1992).

również: *Nieoczekiwana zmiana miejsc* (Landis 1983), *Faceci w czerni* (Sonnenfeld 1997), *Superman* (Donner 1978), *Pogromcy duchów* (Reitman 1984), *Wojownicze żółwie Ninja* (Barron 1990), *Godzilla* (Emmerich 1998), *Stuart malutki* (1999) i wiele innych⁵ – przeobrażają się w prawdziwe wehikuły czasu, przenoszą nas tam, gdzie nie możemy wrócić i gdzie (tak naprawdę) nigdy nas nie było.

Architektura – kino – czas

Kino nie raz udowodniło, że w niezwykle precyzyjny sposób potrafi dokumentować narodziny, rozwój, a także dramatyczny rozpad miejskich przestrzeni. Zarejestrowane za pomocą obiektywu transformacje rzeczywistości są owocami związku między kinem i czasem. Z pewnością po jedenastym września dwa tysiące pierwszego roku filmowe kadry prezentujące World Trade Center nabrały jeszcze głębszego znaczenia jako smutne przypomnienie tragicznych wydarzeń. Sami twórcy filmowi oraz producenci telewizyjni stanęli przed dylematem, co zrobić z materiałami audiowizualnymi przedstawiającymi wieże. Nie chciano, by kino, którego zadaniem jest dostarczanie rozrywki i umożliwianie ludziom przenoszenia się w świat marzeń, stało się narzędziem potęgującym traumę. Wielu producentów zdecydowało się na usunięcie budynków z czołówek seriali telewizyjnych, scen otwierających, a nawet większych odcinków filmowych narracji (Mashberg 2019).

Na przykład zwiastun filmu *Spider-Man* (Raimi 2002), który powstał tuż przed wrześniowym zamachem, zawierał widowiskową scenę, w której uciekający helikopterem złodzieje zostają schwytani w sieć uwitą przez superbohatera pomiędzy wieżami. Po tragedii firma Sony natychmiast wycofała *teaser* wraz z pierwszym plakatem promującym produkcję. Prezentował on protagonistę w kostiumie Spider-Mana, w którego masce odbijały się wieżowce. Ostatecznie cały film przeszedł cyfrową korektę, a część scen nakręcono od nowa (Bacon 2019).

Przedstawiciele przemysłu kreatywnego rozpoczęli etyczną debatę nad słusznością ingerowania w materiały filmowe i wymazywania z nich traumatyzujących fragmentów. Zagadnienie dotyczyło nie tylko obrazów, które miały wejść na ekrany kin tuż po jedenastym września, ale również starszych utworów. Opisana już wcześniej scena z filmu *Kevin sam w Nowym Jorku* (Columbus 1992) emitowanego w okresie Świąt Bożego Narodzenia

⁵ Jedną z ciekawszych stron internetowych, zawierających katalog tysiąca stu pięćdziesięciu trzech filmów, w których pojawiły się wieże World Trade Center jest strona: *The World Trade Center in Movies*, <https://donna-grunewald.wixsite.com/wtcinmovies> [dostęp: 15.01.2024].

mogła pobudzać negatywne wspomnienia, szczególnie wśród rodzin ofiar zamachu, które w czasie świąt zapewne jeszcze dotkliwiej odczuwały ból związany z utratą najbliższych. Niektóre kanały telewizyjne usunęły tę ponad dwuminutową sekwencję (Liles 2024). Podobne praktyki dotknęły także inne produkcje. W filmie *Armagedon* (Bay 1998) Twin Towers były punktem, w które uderzył deszcz meteorytów, co zakończyło się znaczącymi uszkodzeniami. W konsekwencji tej katastrofy w jednej ze scen widać czarny dym intensywnie wydobywający się z Wieży Południowej. Ów obraz był na tyle podobny do tego, co wydarzyło się jedenastego września, że wiele stacji telewizyjnych nie pokazywało tego epizodu (Latchem 2021).

Wspomniane powyżej, jak również inne filmy poświadczają nieustanny proces modyfikacji filmowej rzeczywistości, ukazując, jak może być ona modelowana, przekształcana i rozwijana również po zakończeniu faktycznych zdjęć w zaplanowanym procesie produkcji. Obecnie, przeszło dwie dekady po tragicznych zdarzeniach, gdy rozpacz nieco osłabła, te zdjęcia są raczej źródłem nostalgii aniżeli traumy (Mashberg 2019). Coraz rzadziej ingeruje się w oryginalne materiały filmowe, a nowe realizacje audiowizualne nawiązujące w swych fabułach do przeszłości chętnie dodają cyfrowo do panoramy miejskiej Nowego Jorku symboliczne gmachy w procesie postprodukcji (Latchem 2021). Przywoływane za pośrednictwem filmu obrazy i zdarzenia aktywizują różne treści poznawcze, pobudzając skojarzenia, powodują wzrost ich pamięciowej dostępności. Wieże – obecne już tylko na powierzchni szklanego ekranu – są śladem dawnej obecności, pamiątką po świecie, którego już nie ma, świata pełnego sensu i porządku. Ten ślad odciska trwałe piętno na duszy, przypominając człowiekowi o dziedzictwie, które kształtowało jego teraźniejszość i definiuje zbiorową tożsamość.

Podsumowanie

Odbyta w niniejszym artykule podróż udowodniła, że przestrzeń filmowa nie musi ograniczać się jedynie do zamkniętego w obiektywie pola obrazu, lecz może stanowić też przestrzeń opowiadania (Helman 2010). Opowiadanie z kolei „jest strukturą ludzkiego poznania”, jest ujmowaniem „własnego życia oraz rozwijających się w czasie procesów i zdarzeń zachodzących w świecie w całościowe struktury sensu” (Rosner 2004: 12). Do pielęgnowania tych struktur niezbędne są człowiekowi pamięć i nostalgia będące magazynami trwałych wartości, w których bezpieczną przystań odnajduje ludzka tożsamość.

Opisywane tu doświadczenie nieobecności – uaktywniające się pod wpływem filmowych kadrów prezentujących symbole ludzkiej potęgi i upadku, świadków miejskiej codzienności i aktu terroru – okazało się korespondować

z kategorią wzniosłości. Choć Kant podkreślał, że wzniosłość jest cechą przeżycia, a nie przedmiotu, to Przemysław Czapliński zauważa, iż wzniosłość doświadczana przez nostalgika likwiduje przepaść pomiędzy światem obiektywnym a wspomnieniem – jeżeli przeszłość ma być wzorem utraconej doskonałości, to musi posiadać walor obiektywny. Zatem pamięć idealizująca sprawia, że przedmiotowi wspomnienia, którym w tym wypadku były bliźniacze wieże, można byłoby przypisać znamię wzniosłości (Czapliński 2001: 19-20). Samo zaś uczucie, ulokowane w „pęknięciu czasu” należałoby nazwać za polskim literaturoznawcą „świadomością szczeliny”, próbą „zadomowienia” w obliczu egzystencjalnego wyobcowania (Czapliński 2001: 22-24).

Podsumowując zatem, te „czułe punkty” na filmowych mapach, obrosłe wieloma znaczeniami pozwalają zadomowić się miejscom w duchowej topografii człowieka. „Zamieszkiwanie” jest bowiem relacją duchową, stosunkiem rozumienia, „podstawowym rysem bycia”. Na gruncie sztuki i na ścieżkach retrospektywnego uobecniania, udaje się czasem odnaleźć „prześwit”, pochwycić na moment sens utraconej istoty. Tak śmiertelni uczą się zamieszkiwania (Heidegger 1977: 331-334).

Źródła cytowań

- BACON, THOMAS (2019), 'The Twin Towers Are In One Shot Of Sam Raimi's Spider-Man Movies', w: *Screen Rant*, online: <https://screenrant.com/spiderman-movie-2002-twin-towers-sam-raimi/>, [dostęp: 14.01.2024].
- BARTHES, ROLAND (2008), *Światło obrazu. Uwagi o fotografii*, przekł. Jacek Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- BAY, MICHAEL, reż. (1998), *Armagedon*, Touchstone Pictures / Disney / Jerry Bruckheimer Films [DVD].
- BUCZYŃSKA-GAREWICZ, HANNA (2006), *Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- CARPENTER, JOHN, reż. (1981), *Ucieczka z Nowego Jorku*, AVCO Embassy Pictures / Goldcrest Films International / International Film Investors [DVD].
- CIRLOT, JUAN EDUARDO (2000), 'Elementy wiedzy o symbolu', w: *Słownik symboli*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 31-38.
- CIRLOT, JUAN EDUARDO (2000), 'Skała', w: *Słownik symboli*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 370.
- CIRLOT, JUAN EDUARDO (2000), 'Wieża', w: *Słownik symboli*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 449-450.
- COLUMBUS, CHRIS, reż. (1992), *Kevin sam w Nowym Jorku*, Twentieth Century Fox Film Corporation [DVD].
- CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW (2001), *Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- CZYŻEWSKI, STEFAN, PIOTR SITARSKI (2017), 'Ujęcie ustanawiające', w: *ABC Filmu. Słownik pojęć filmowych*, online: https://web.archive.org/web/20170901000000*/https://edukacjafilmowa.pl/abc-filmu/, [dostęp: 05.01.2024].
- GUILLERMIN, JOHN, reż. (1976), *King Kong*, Dino De Laurentis, Paramount [DVD].
- HEIDEGGER, MARTIN (1977), 'Budować, mieszkać, myśleć', w: *Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane*, przekł. Krzysztof Michalski, Warszawa: Czytelnik, s. 316-334.
- HELMAN, ALICJA (2010): 'Przestrzeń filmowa', w: Rafał Syska (red.) *Słownik filmu*, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, online: <https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/przestrzen-filmowa/381>, [dostęp: 05.01.2024].

- JACKIEWICZ, ALEKSANDER (1975), 'Poetyka miejska', w: *Antropologia filmu*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 254-256.
- JACKO, JAN FRANCISZEK (2005), 'Struktura symboli wertykalnych a ich rola w komunikacji międzykulturowej i w zarządzaniu', *Space – society – economy*: 7 (28), online: <https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/2154>, par. 177-194 [dostęp: 05.01.2024].
- KANT, IMMANUEL (2004), 'Krytyka estetycznej władzy sądenia', w: *Krytyka władzy sądenia*, przekł. Jerzy Gałeczki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 130-165.
- KOOLHAAS, REM (2013), *Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu*, przekł. Dariusz Żukowski, Kraków: Karakter.
- LATCHEM, JOHN (2021), 'Looking Back at the Impact of 9/11 on Movies and TV', w: *Media Play News*, online: <https://www.mediaplaynews.com/looking-back-at-the-impact-of-9-11-on-movies-and-tv/>, [dostęp: 14.01.2024].
- LILES, JORDAN (2024), 'Was Part of a Twin Towers Scene in *Home Alone 2* Cut for TV', w: *Snopes*, online: <https://www.snopes.com/fact-check/home-alone-world-trade-center/>, [dostęp: 14.01.2024].
- MALENOTTI, RICARDO, reż. (1983), *Cenerentola '80*, online: <https://www.youtube.com/watch?v=mjaYUAXe18M>, [dostęp: 15.01.2024].
- MASCELLI, JOSEPH V. (2007), 'Czas i przestrzeń w filmie', w: *5 tajemnic warsztatu filmowego*, przekł. Tomasz Szafrński, Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.
- MASHBERG, TOM (2019), 'After Sept. 11, Twin Towers Onscreen Are a Tribute and a Painful Reminder', w: *The New York Times*, online: <https://www.nytimes.com/2019/09/10/movies/9-11-twin-towers-tv-movies.html>, [dostęp: 14.01.2024].
- McTIERNAN, JOHN, reż. (1995), *Szklana pułapka 3*, Cinergi Pictures Entertainment / Twentieth Century Fox Film Corporation [DVD].
- MORTON, GARRETT (2023), *The Meaning Behind The Song: All Alone on Christmas by Darlene Love*, online: <https://oldtimemusic.com/the-meaning-behind-the-song-all-alone-on-christmas-by-darlene-love/>, [dostęp: 10.01.2024].
- OTTO, RUDOLF (1993), *Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych*, przekł. Bogdan Kupis, Wrocław: Thesaurus Press.
- RAIMI, SAM, reż. (2002), *Spider-Man*, Warner Bros. [DVD].
- RICOEUR, PAUL (1975), 'Symbol daje do myślenia', w: *Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie*, przekł. Stanisław Cichowicz, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, s.7-24.
- ROSNER, KATARZYNA (2004), 'Narracja jako pojęcie filozofii współczesnej', w: Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz (red.), *Narracja i tożsamość*.

Część I. *Narracje w kulturze*, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 12.

SUDJIC, DEYAN (2015), *Kompleks gmachu. Architektura władzy*, przekł. Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.